

Prijsvraag voor AIO's

Een jaar geleden heeft de redactie van het MAB een prijs ingesteld voor het beste door een AIO geschreven artikel. Dit nummer bevat de artikelen die door de jury met prijzen zijn beloond. De eerste prijs bestaande uit een bedrag van f 2.500,- is toegekend aan Drs. H.J. van Heerde voor zijn artikel 'Decompositie van de verkoopeffecten van sales promotions'. Daarnaast zijn drie tweede prijzen van elk f 1.000,- toegekend aan Drs. J.S. de Groot ('Oplossing voor een asset allocation puzzel'), Drs. A. de Jong en Dr. R. van Dijk ('Determinanten van de vermogensstructuur van Nederlandse ondernemingen') en aan Drs. S. Tillema ('Verklaringen binnen de management accounting en de rol van case-onderzoek hierbij'). De prijzen zijn op 25 juni 1998 tijdens een feestelijke bijeenkomst in hotel Jan Tabak in Bussum uitgereikt.

Ook de andere artikelen die in dit nummer zijn opgenomen, zijn in het kader van de prijsvraag ingestuurd. Ik hoop dat u als lezer van dit blad

Drs. H.J. van Heerde ontvangt de eerste prijs uit handen van Prof. Dr. E. Sterken, lid van de jury

tussen deze artikelen ten minste één of twee artikelen vindt die uw belangstelling wekken. Ik voeg daar graag aan toe dat reacties van lezers bij de redactie buitengewoon welkom zijn.

Prof. Dr. S.W. Douma, voorzitter van de redactie

Een nieuwe oproep aan AIO's

De redactie van het MAB heeft besloten ook dit jaar een prijsvraag voor AIO's te organiseren. Deelname staat net als vorig jaar open voor alle AIO's en OIO's die bezig zijn met het voorbereiden van een proefschrift op het terrein van de accountancy of de bedrijfseconomie. De redactie wil het beste artikel belonen met een eerste prijs van f 2.500,-. Daarnaast is een tweede prijs beschikbaar van f 1.250,- en een derde prijs van f 750,-. De artikelen die een prijs winnen, zullen worden gepubliceerd in het MAB.

Overweegt u om aan deze prijsvraag mee te doen? Dan zijn voor u de hieronder volgende spelregels van belang.

Waar moet het artikel over gaan?

Het artikel moet betrekking hebben op het terrein dat het MAB beslaat: de accountancy en de bedrijfseconomie. Als u er behoefte aan hebt preciezer te weten wat dat inhoudt, kunt u het beste enkele recente jaargangen van het MAB doornemen om na te gaan welke onderwerpen in het MAB aan bod komen.

Wie kunnen meedoen?

Deelname staat open voor iedereen die als AIO of OIO verbonden is of geweest is aan een

Nederlandse universiteit en die op 1 januari 1998 zijn of haar proefschrift nog niet had verdedigd.

Gezien het feit dat het artikel moet gaan over accountancy of bedrijfseconomie ligt het voor de hand dat vooral AIO's werkzaam bij een economische faculteit of bij een faculteit bedrijfskunde zullen deelnemen. Maar ook AIO's werkzaam bij andere faculteiten kunnen meedoen als zij een artikel insturen liggende op het terrein van de accountancy of de bedrijfseconomie.

Aan welke criteria moet een goed artikel voldoen?

De jury zal drie criteria hanteren bij het beoordelen van de inzendingen:

- 1 wetenschappelijke kwaliteit;
- 2 relevantie;
- 3 leesbaarheid.

Bij wetenschappelijke kwaliteit gaat het om de vraag in hoeverre een artikel bijdraagt aan de vooruitgang van de wetenschap. Levert het artikel echt nieuwe inzichten? Is het gebaseerd op zorgvuldig onderzoek? Bij relevantie gaat het om de vraag in hoeverre in de praktijk werkzame professionals (vooral accountants, controllers, consultants en managers in de financieel-economische of financieel-administratieve sfeer) in het onderwerp van het artikel geïnteresseerd zullen zijn. Leesbaarheid heeft betrekking op de toegankelijkheid van het artikel. Gebruikt de schrijver nodeeloos ingewikkelde zinnen of uitdrukkingen? Slaagt de schrijver erin de aandacht van de lezer vast te houden?

Bij een slechte score op één van deze drie criteria zal ook de totale score laag zijn. Om te kunnen winnen moet u dus op alle drie de aspecten goed presteren.

Wie vormen de jury?

De jury wordt gevormd door de volgende personen:

Prof. Dr. S.W. Douma, voorzitter van de redactie van het MAB, tevens voorzitter van de jury

Prof. Dr. A.W.A. Boot, lid van de redactie van het MAB

Prof. Dr. M.N. Hoogendoorn, lid van de redactie van het MAB

Prof. Dr. P.S.H. Leeftang, lid van de redactie van het MAB

Prof. Dr. E. Sterken, directeur Landelijk Netwerk Bedrijfseconomie

Prof. Dr. Ph. Wallage, secretaris van de redactie van het MAB.

Wanneer moet het artikel uiterlijk worden ingezonden en wanneer is de uitslag bekend?

Het artikel moet uiterlijk op 31 december 1998 in het bezit van de redactie van het MAB zijn. Ieder artikel moet voldoen aan de eisen die normaliter worden gesteld aan de in het MAB te publiceren artikelen. Ieder artikel dat in het kader van deze prijsvraag wordt ingestuurd kan in beginsel in het MAB worden gepubliceerd. Door het insturen van een artikel voor de prijsvraag biedt u dus tevens een artikel aan het MAB aan. Als u overweegt om mee te doen aan deze prijsvraag, vraag dan een auteursinstructie op bij de redactie van het MAB. Het adres is:

Redactie MAB
De Boer Management Support
Postbus 8075
9702 KB Groningen
Tel: 050-527 40 61
Fax: 050-527 44 38

De uitslag wordt uiterlijk op 31 maart 1999 bekendgemaakt. Tegen de door de jury genomen beslissingen is geen beroep mogelijk.